

Bùi Quang Khiêm

KỶ TÍCH

Danh tiếng của Bói-Cá lẫy lừng. Cơ thể săn gọn, chỉ khoảng 40 gram. Nhưng, ăn khỏe! Mỗi ngày xoi 25 gram cá; mỗi tháng xoi cá bằng 20 lần trọng lượng cơ thể. Tốc độ sấm sét. Ngài vọt 40 km/giờ là thường. Họ nhà ngài bên Úc châu còn có kẻ chơi trội, bay trên người trước mũi xe hơi đang chạy 70 km/giờ! Sức bền cũng gớm. Có giống Bói-Cá di trú, mỗi đợt đi hơn 3000km, vừa bay vừa ngắm sự đời.

Thiên hạ còn đặt nghệ danh "bói" cho tuyệt kỹ gia truyền: bay như kẻ chỉ, cắm mỏ lên mặt nước như đinh tán ri-vê, trong 1/4 chớp mắt. Cá bắt rồi mà bọt nước vẫn chưa tóe lên.

* * *

Ngẫm mình đã no, tài khéo, tinh khôn có thừa, Ngài quyết giao lưu mở mang học hỏi thêm tuyệt kỹ. Bọn Sơn-Ca, Họa-Mi, vui vẻ dạy ngài luyện thanh, học hát. Cao trong vắt, thấp trầm hùng... ngài hăng hái tiếp thu. Được cái hiểu đời, nhanh trí, chẳng mấy chốc say đắm âm nhạc.

Chơi với tụi Chèo-Mào, Gà-Lôi, Chim-Công, ngài học cả thời trang. Tô mũ, tía áo...

Ngài còn học của Cú món ảo thuật quay đầu 360 độ.

Ngài càng rèn bí kíp các loài, thì tài lẻ gộp thành tài chẵn. Ngài thạo mọi thứ: đường nét cũng làm được, mà thuyết giảng chẳng thua ai.

* * *

Xóm chim nay được tin nhiệm tổ chức hội thi bắt cá cho anh tài khắp nơi. Bọn Bói-Cá nơi nào cũng vậy, vẫn bí kíp gia truyền ấy. Riêng Ngài lợi thế sân nhà và dày mình tài nghệ. Chỉ có Ngài mới làm nên kỳ tích!

Đối thủ từ các nơi kéo về, ngày đêm luyện tập, chờ ngày thi thố. Riêng Ngài có thêm lịch: sáng hát, chiều thời trang, chập tối lại ảo thuật.

Sự việc này khiến đối thủ hoang mang, tủi thân. Nhưng, có than thở kém tài, thì bọn Bói-Cá cũng biết làm gì hơn ngoài bắt cá?!

Ngày thi, chục chiến binh dàn khắp mặt sông, hồi hộp chờ lệnh. Luyện rõ lắm, mà so tài chỉ một lượt bắt. Tính cả tốc độ, dáng vẻ, tinh nghệ... Bô lão chưa ra. Nghe chùng căng thẳng, Ngài cất giọng hát, ra dáng kẻ học hành bài bản. Cả xóm vỗ tay. Tiếp đến, Ngài nháy qua nháy lại, còn điệu hơn sân diễn, lông áo phát phơ. Khán giả lại được phen trầm trồ. Khi giám khảo ra, Ngài còn kíp xoay vòng ảo thuật, khiến xóm nức nở mãi chưa thôi!

Sau tiếng hô:

- Bắt cá!

Đồng loạt đàn Bói-Cá lao thẳng như kẻ chỉ. Trong nháy mắt, đập nước êm ru. Cắp cá nhẹ nhàng, thuần thục vọt lên, như cánh phim trong mơ.

Ngài lao như mọi ngày, nhưng không hiểu sao đường bay lảo đảo như bọn nặng xanh. Lúc đập, đập cái tồm, nước văng tóe. Rõ con cá ở gần, vươn mỏ bắt cặp, ba bốn lần vẫn trượt. Cuống quá, Ngài thò cả chân ra để tùm. Ấy, nhưng do bản loạn, Ngài sặc nước âm ỉ...

Cuối cùng cũng tóm được một con cá bọt nhãi ranh. Lông ướt nhèm, bụng no nước, Ngài ê chề leo lên cành trong sự im lặng đáng sợ của cổ động viên.

* * *

Ngài đội sỏ; giải anh tài thuộc về kẻ xứ khác.

Nhưng, bô lão trao cho ngài huy chương "Bói-Cá tạp kỹ".

Kỳ tích đồn xa: Gần trăm năm, mới lại có Bói-Cá sặc nước!

Chẫu Chàng

**Thông tin bổ sung*: Câu chuyện được tập hợp lại trong *Ngụ ngôn Bói Cá* (2021 [1]) và xuất bản tiếng Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề *The Kingfisher Story Collection* năm 2022 [2].

References

[1] Hoàng, V. Q. (2021). *Ngụ Ngôn Bói Cá*. <https://books.google.com/books?id=kycrEAAAQBAI>

[2] Vương, Q. H. (2022). *The Kingfisher Story Collection*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6>